

UMA ANÁLISE SOBRE A VIDA DE VLADIMIR HERZOG E SUAS PARTICULARIDADES

BATISTA, Isnaia Couto¹
COSTA, Rebeca Luiza Silva²

RESUMO

Esse trabalho, terá como fundamento o estudo acerca da vida de Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado, visto que, o contexto social vivido por esse jornalista assombra a sociedade até os dias atuais. Ele sofreu com a repressão da ditadura, forjaram sua morte como se tivesse ocorrido um suicídio e ainda seus familiares tiveram seus direitos fundamentais lesados. Assim, serão abordados os aspectos da Ditadura Militar no Brasil, relações com outros casos e o contexto da memória e justiça estatal. De modo que, esse estudo utilizará uma abordagem interdisciplinar, combinando com métodos históricos, sociológicos e jurídicos, através de revisão de artigos acadêmicos, análise de discurso, estudos de casos e uma investigação sob as perspectivas das cortes e recomendações internacionais.

Palavras-Chave: Caso Herzog; Liberdade de Expressão; Ditadura brasileira; Democracia; Direitos Humanos.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, tem como objetivo trazer um estudo acerca da vida de Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado. Segundo o informado pelo Instituto Vladimir Herzog, ele foi jornalista, professor e cineasta, nasceu em 1937 na cidade de Osijek na Croácia, parte da Iugoslávia na época, veio para o Brasil em 1942 para a cidade de São Paulo, posteriormente sendo naturalizado brasileiro.

É fundamental entender o contexto da Ditadura no Brasil, para que se entenda o ocorrido com o referido jornalista e outros que tiveram seus direitos postergados. A Ditadura no Brasil ocorrida entre o período de 1964-1985 foi um momento de grande moléstia social, visto que era natural da época que aqueles que lutassem contra o sistema repressivo sofressem atentados contra a vida e liberdade cometidos pelo próprio Estado Brasileiro (Costa *et al*, 2019, p. 2). Em vista dos fatos, um exemplo dessa repressão é o próprio histórico do Vladimir Herzog, o qual um dia decide ir até o Departamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), órgão que prezava a repressão do regime, e ali ele é torturado até

¹ Estudante da Universidade Federal de Uberlândia – Graduanda do Curso de Direito na Faculdade Professor Jacy de Assis – isnaia.batista@ufu.br.

² Estudante da Universidade Federal de Uberlândia – Graduanda do Curso de Direito na Faculdade Professor Jacy de Assis – rebeca.costa@ufu.br.

a morte (Costa; Lemos, 2019). É fato que, os indivíduos envolvidos na tortura do repórter nunca enfrentaram um julgamento, graças a Lei de Anistia de 1979. No entanto, em 2018, o governo brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a reabrir e conduzir as investigações sobre os eventos relacionados à detenção, tortura e morte do Vladimir Herzog (Costa; Lemos, 2019).

Nesse paradoxo, na visão de Santos (2020), os representantes do Estado brasileiro basearam sua defesa na admissão parcial da responsabilidade estatal, procurando evitar a caracterização de crimes contra a humanidade como uma norma *JUS COGENS*³. Além do mais, eles destacaram a impossibilidade de processar e punir os agentes responsáveis pelas graves violações devido à vigência da lei de anistia de 1979. Ademais, com a decisão do Supremo Tribunal de Federal (STF) no mesmo ano, os representantes defenderam, em âmbito internacional, uma postura de viés soberanista ao enfatizar que a lei de anistia representava uma solução política crucial durante a transição para o regime democrático e não constituía uma autoanistia, pois foi concedida a ambas as partes em “conflito”. Por fim, um dos principais pontos de defesa do país foi o compromisso de criar uma comissão da verdade, destinada a revelar a “memória e a verdade histórica do período” (Santos, 2018, p. 2).

Destarte, segundo Moraes (2014), o Brasil, na década de 1960, passou por mudanças significativas em seu contexto político, social e cultural, principalmente com o golpe em 1964, visto que esse evento marcou o início de um período de restrições severas à liberdade de imprensa e expressão, de modo que afetava profundamente o jornalismo e o direito da sociedade de se informar de maneira independente. Nesse período, a censura imposta pelo regime proibiu a divulgação de conteúdos considerados prejudiciais à “segurança nacional” e a “ordem pública”, isso resultou na supressão de reportagens, artigos, entrevistas e materiais artísticos, limitando a capacidade dos jornalistas desempenharem seu papel de informar com liberdade e crítica (Moraes, 2014)

Em vista do que foi apresentado, é notório que grande parte do que envolve a vida de Vladimir Herzog, até o seu óbito, constitui um fato decorrente da Ditadura Militar imposta no Brasil, onde, nesse momento histórico conturbado da sociedade, ele sobreviveu as piores atrocidades por lutar pelo seu direito e pela sociedade. Assim, no decorrer desse texto, será trazido informações e explicações da grande maioria dos acontecimentos da época de Vlodo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

³ O *jus cogens*, em sua expressão mais simples, pode ser visto como um conjunto de normas imperativas de direito internacional público. (Garcia, 2017, p.95).

1. DITADURA MILITAR BRASILEIRA E SUAS ATROCIDADES NO MEIO JORNALÍSTICO

Nesse sentido, segundo Carvalho, (2020) o golpe militar ocorrido no Brasil na década de 60 durou cerca de 21 anos entre os anos de 1964 e 1985, foi um momento em que houve censura à imprensa, ataque a liberdade de expressão, perseguição e entre outras atrocidades ocorrida na época, tudo isso aconteceu logo após a deposição do João Goulart, o presidente atual daquele período, o qual era acusado de ser comunista. Nesse sentido, ocorreu a posse desse presidente, a qual, não era bem-vista pelo Congresso Nacional, pois para o entendimento deles esse presidente que tomaria posse tinha pensamentos esquerdistas. Enquanto o presidente encontrava-se fora do Brasil, houve uma reunião no congresso a fim de não aceitarem a posse do João Goulart, visto que tal ato era inconstitucional. Ademais, os cidadãos reuniram-se com o propósito de não aceitarem tal decisão, esse movimento foi propagado em todo o Brasil, após tantas manifestações contra os opositoristas ao “Jango” foi decidido por maioria do Congresso Nacional a emenda constitucional nº 4, a qual estabelecia o regime parlamentarista no Brasil. Logo, Goulart não concordava com esse posicionamento dos extremistas, porém após a decisão unanime foi obrigado a aceitar essa imposição. Nesse paradoxo, Tancredo Neves foi nomeado Primeiro-Ministro, Jango tomou posse em setembro de 1961. Entretanto, a proposta do Parlamentarismo duraria até 1965 onde encerraria o seu mandato, mas, em 1963, João Goulart promoveu um Plebiscito e assim foi encerrado o Parlamentarismo e retornou-se ao Presidencialismo por decisão da população brasileira.

Do ponto de vista que nos interessa, os governos militares podem ser divididos em três fases. A primeira vai de 1964 a 1968 e corresponde ao governo do general Castelo Branco e primeiro ano do governo do general Costa e Silva. Caracteriza-se no início por intensa atividade repressiva seguida de sinais de abrandamento. Na economia, foi um período de combate à inflação, de forte queda no salário mínimo e de pequeno crescimento. Foi o domínio dos setores mais liberais das forças armadas, representados pelo general Castelo Branco. No último ano, 1968, a economia retomou os altos índices de crescimento da década de 50. (Carvalho, 2021, p. 161)

Nessa perspectiva, com uma maior concentração de poderes em sua mão, Jango, decide por promover as reformas de base, as quais propunham uma mudança no país. Nas palavras de Carvalho, (2020) a inflação brasileira chegou ao índice de 73,5% de modo que o presidente decidiu pela criação de uma nova constituição a qual extinguisse as “estruturas arcaicas”. Através de suas decisões, esse governante atraiu os sentimentos, de admiração, de uma parcela da sociedade brasileira, dentre ela estavam a União Nacional dos Estudantes (UNE), além de, comunistas, porém esse governo não agradava a todos, visto que ele era enxergado pelos liberais e conservadores como aquele que faria o Brasil virar comunista e pelos esquerdistas eles

entendiam que ele estava “boicotando” com a proposta de realizar a reforma agrária brasileira. Desse modo, em 31 de março de 1964 o presidente João Goulart é deposto pelos militares através de um golpe de Estado, nisso ele foge para o Uruguai, uma junta militar toma posse do país e a partir desse momento inicia-se a imposição dos Atos Institucionais, que totalizaram 17, porém o marcante foi o “AI-5”. Inicialmente, o Ato Institucional nº1, aumentou os poderes do Congresso Nacional, logo poderia eleger o novo presidente. Em seguida, o Ato Institucional nº2 adota o bipartidarismo e fecha os antigos partidos políticos, porém o comando militar da época entendia que o Governo Castelo Branco não era tão rigoroso, dessa forma, a linha mais rigorosa do Militarismo indica ao poder o general Arthur da Costa e Silva. Assim, na visão de Carvalho, (2020) os atos institucionais promulgados nos governos dos generais Castelo Branco (1964-1967) e Arthur da Costa e Silva (1967-1969), na prática, encerram com o Estado de direito e as instituições democráticas do país.

Nesse período truculento, vários opositores se manifestaram contra esse regime opressor, estudantes, artistas, líderes da esquerda e os jornalistas, a fim de acabar com as manifestações o general Costa e Silva decreta o Ato Institucional nº5, o qual, “foi o mais radical de todos, o que mais fundo atingiu direitos políticos e civis” (Carvalho, 2020, p. 165), após o óbito do general em 1969 cerca de quase 300 oficiais indicam Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) a presidência, a partir desse período as leis ficaram extremamente rígidas e houve forte implementação da censura prévia à imprensa, além disso no sentido de conterem os grupos de esquerda, o Exército criou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Logo, “A censura à imprensa eliminou a liberdade de opinião; não havia liberdade de reunião; os partidos eram regulados e controlados pelo governo” (Carvalho, 2020, p. 167).

A segunda fase vai de 1968 a 1974 e compreende os anos mais sombrios da história do país, do ponto de vista dos direitos civis e políticos. Foi o domínio dos militares mais truculentos, reunidos em torno do general Garrastazu Médici, escolhido presidente após o impedimento de Costa e Silva por motivo de doença. O período combinou a repressão política mais violenta já vista no país com índices também jamais vistos de crescimento econômico. Em contraste com as taxas de crescimento, o salário mínimo continuou a decrescer. (Carvalho, 2021, p. 162)

Destarte, com base no que foi apresentado é verídico que o período entre 1964-1985, os direitos sociais, políticos e de imprensa foram o grande alvo de deposição. Porém o assunto que importa nesse momento é sobre o jornalismo durante a ditadura, em vista dos fatos essa categoria profissional pôde ser considerada inimiga da ditadura, de modo que os jornalistas têm o trabalho de fornecer informações sobre o que acontece dentro da sociedade. Nesse caso, torna-

se mais complexo, pois eles lutam pela informação, liberdade de expressão e com o objetivo de extinguirem a censura. Durante esse período no Brasil, muitos jornalistas foram mortos, presos e torturados sem ao menos terem uma denúncia formal, visto que, de acordo com a Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo⁴, dentre 25 casos de jornalistas assassinados, 18 jamais foram encontrados.

É certo que parte desses jornalistas atuava em organizações de oposição ao regime, mas sua condição era considerada agravante. Além disso, em muitos jornais, rádios e revistas, os próprios patrões agiam como agentes do sistema. O caso mais famoso é do Grupo Folha, que cedeu pessoal e carros para a Operação Bandeirante utilizar na busca e captura de opositores do regime. Caminhonetes da empresa eram vistas frequentemente no pátio do DOI-Codi. Depois, de 40 anos de silêncio, em 2011 a Folha negou timidamente a prática, afirmando “desconhecer” o uso de seus veículos para tais fins. Pesa ainda contra o grupo o fato de ter demitido três jornalista por “abandono de emprego” no período em que estavam presos pela repressão: Rose Nogueira, Sérgio Gomes e Vilma Amaro. (Vieira, 2017, p. 8)

Ainda nas palavras da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Vladimir Herzog pode ser considerado um dos maiores exemplos sobre a impunidade estatal e um dos jornalistas que lutou até o fim durante a Ditadura Militar. Esse homem não fazia parte de grupos revolucionários e nem dirigente partidário; no entanto, ele fazia parte dos grupos de jornalistas e era membro da base do Partido Comunista Brasileiro, ele foi perseguido pelos conhecidos sabujos, os quais, “eram figuras da periferia do regime, prestam a atividades como delações e intrigas” (Serafim, 2017, p. 8), além de ser julgado pela Assembleia Legislativa pelos deputados José Maria Marin e Wadih Helou, somente por apresentar na TV cultura. Dessa forma, os deputados alegaram que eram propagados anúncios de cunho comunista, porém eram abordadas reportagens de cunho social.

Outrossim, Vlado, foi assassinado em 25 de outubro de 1975, dia em que se apresentou ao DOI-Codi, ele foi torturado, decapitado para entregar quem eram os demais jornalistas do seu Partido. Para mais, a morte desse jornalista “estremeceu” a revolta dos cidadãos, sendo que sua família, colegas de trabalho líderes religiosos reuniram com o propósito de denunciarem os crimes. Assim, “a redemocratização encerraria o período de perseguição estatal, prisões clandestinas, torturas e desaparecimentos, mas o ofício de jornalismo não deixou de ser uma atividade de risco” (Vieira, 2017, p. 9).

2. MEMÓRIA E JUSTIÇA – VLADIMIR HERZOG

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Herzog e outros,

⁴ **Escrito por:** Flaviana Serafim – Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
Fonte: Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, 30/05/2017

em conformidade com os artigos 62.3 e 63.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (doravante denominada “Convenção Americana” ou “Convenção”) e com os artigos 31, 32, 42, 65 e 67 do Regulamento da Corte (doravante denominado “Regulamento”). (CORTEIDH, 2018)

profere a sentença de 15 de março de 2018. Isto é, essa decisão foi minuciosa e teve uma análise cuidadosa para fundamentar tal decisão, visto que será obtido a justiça para aqueles os quais seus direitos foram lesados, dessa forma segue o significado dos artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,

ARTIGO 62

3 A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêm os incisos anteriores, seja por convenção especial.

ARTIGO 63

1 Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.

Paralelo a isso, a morte de Vladimir Herzog provocou uma comoção mundial, a qual alcança a legislação internacional. Nesse período, foi solicitado pelo General Comodante do II Exército que iniciasse o inquérito policial militar para verificar o seu “suicídio”, nesse sentido, segundo a Corte IDH, o inquérito trouxe como conclusão que a morte do jornalista havia ocorrido através de enforcamento. Devido a essa impunidade e injustiça, sua mulher e seus filhos apresentaram a Ação Declaratória nº 136-76 para verificar a “responsabilidade da União Federal pela detenção que fora feita de modo arbitrário, pela tortura e homicídio do jornalista” (Costa; Lemos. 2020, p. 12).

O juiz responsável pela demanda afirmou a falta de valor do relatório emitido pela União, porque fora elaborado com base em um relatório de necropsia comprovadamente falso, concluindo, ainda, a tipificação do crime de abuso de autoridade e tortura. Contra a sentença monocrática foram interpostos recursos, sendo, todavia, a sentença e condenação confirmada pelos órgãos julgadores colegiados. (Costa; Lemos. 2020, p. 12)

Com essa sentença, o Figueiredo sancionou a Lei n. 6.683, a qual concedia a anistia, isto é, militares que cometeram as barbaridades daquele período não tiveram se quer uma punição. Assim, o julgamento do caso Herzog foi para Corte Interamericana de Direitos Humanos, visto que esse caso e outros ocorridos durante o período repressivo teve o Estado como infringente

das normas internacionais, via de conhecimento o Estado brasileiro ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, podendo ser chamado também como “Pacto de San José da Costa Rica”, assim devido a isso ocorre o julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Segundo a CIDH (2018) o caso Vladimir Herzog e outros vs. Brasil foi apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio de peticionamento, feito através da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FidDH); pelo Centro Santos Dias, da Arquidiocese de São Paulo; e pelo Grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, em julho de 2009.

Por fim, quando se trata da memória, a Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo entende que o Auditório Vladimir Herzog, o qual foi “criado para representar os direitos e interesses dos jornalistas paulistas” (Teixeira, 2022), está entre o primeiro lugar de memória sobre esse período histórico do país, além disso, é visto como “um espaço da resistência democrática brasileira latino-americana” (Vieira, 2017, p. 71) além de refletirem como um “espaço vivo de reflexão e promoção dos direitos humanos” (Vieira, 2017, p. 71). Assim, é necessário que esses lugares sejam vislumbrados e que toda a sociedade conheça a trajetória, para que não haja propagação de entendimentos grotescos e sem sentido algum, vangloriando a Ditadura, pois o não conhecimento sobre o que se passou nesse período, corrobora para a repetição dessas atrocidades.

3. IVO HERZOG - FILHO DA DITADURA

Ivo Herzog tinha 9 anos quando recebeu a notícia que seu pai estava morto, ele conta em depoimento que sempre foi uma criança feliz. Cercado de amor dos pais e dos avós, segundo ele, aos 7 anos os pais compraram um sítio em Bragança Paulista, e de lá ele revive muitas lembranças, como o amor do seu pai pelas aves que criava e os banhos de piscina. A família Herzog era uma família unida, sempre foram ensinados a fazerem as refeições juntos, para eles era uma hora sagrada, momento de apreciar um tempo em família.

O dia 26 de outubro de 1975 ficará gravado para sempre na memória de Ivo, mesmo sendo pequeno, não entendendo em plenitude o mundo ao seu redor, ele lembra, alguns detalhes, daquela data. Sua mãe foi quem deu a notícia da morte de seu pai, segundo ele, ela contou a história de que Vladimir tinha sofrido um acidente, Ivo não lembra dessa parte, ele se lembra do velório, com muitas pessoas. Onde ele pensava que teria só a família, existiam jornalistas, televisão e outras milhares de pessoas Ivo diz que nesse momento ele percebeu que alguma coisa não estava certa, viu o desespero de sua mãe, os familiares querendo enterrá-lo o pai às pressas, escutou milhares de informações ao mesmo tempo dos possíveis motivos da morte do

pai, aquela criança de 9 anos foi exposta a sentimentos inimagináveis, Ivo chegou a pensar que o pai não havia morrido, acreditou por muito tempo que ele estava desaparecido, e que um dia iria retornar. (HERZOG, Ivo – 2019)

A respeito do Direito de Família da época, iremos utilizar a Constituição de 1967 com a emenda de 1969 - alguns autores consideram a de 69 uma outra Constituição, mas para os fins deste artigo não nos é relevante a discussão, já que no âmbito das Famílias não houve mudanças - como base. O que vigorava era o modelo da família patriarcal, excluindo da tutela jurisdicional as demais espécies de entidades familiares e os filhos que não fossem havidos na constância do casamento (BARRETO - 2013), ou seja o pai - homem - era o centro do núcleo familiar, o responsável por prover a família e suprir as necessidades, a mulher ainda tinha como principal papel a criação e educação dos filhos e somente eram da família aqueles filhos gerados dentro do casamento, “Art 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1967)

Logo, trazendo para o caso abordado, observamos que a família Herzog era uma família legítima, bem estruturada, frente às necessidades constitucionais da época, ou seja, tudo o que diz respeito a proteger a família, à assistência na infância e na adolescência (Art. 167, §4 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1967) teoricamente era de direito dos filhos de Vladimir, o que não foi concedido, visto os traumas adquiridos ao perder o pai de forma tão abrupta e o desamparo que a falta de convivência dos filhos com o mesmo os proporcionou.

4. LUIZ EDUARDO MERLINO - UM FIM NÃO ALCANÇADO

É de conhecimento que outros jornalistas não tiveram o mesmo fim que Herzog, Luiz Eduardo da Rocha Merlino é faz parte do grupo que não teve seus casos julgados até os dias atuais. Merlino era estudante de História da Universidade de São Paulo (USP), brasileiro, nascido em Santos, litoral de São Paulo, no ano de 1948. Luís aos 20 anos estudava e se dedicava ao seu trabalho no jornal alternativo da Manhã - jornal este editado pelo Grêmio Estudantil da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras USP - e no Folha da Tarde. (SINDICATO DE JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO – 2017)

No ano de 1968 já era filiado do Partido Operário Comunista (POC) e por ele teve função de cobrir o XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna - São Paulo (SP) - enquanto participava de atividades clandestinas contra o regime militar. Dois anos mais tarde, foi para a França para estudar e participar de encontros como filiado do POC, dentre eles o 2º Congresso da Liga Comunista, realizado em Rouen. Durante o período que estava no país europeu organizou, em parceria com os jornalistas Bernardo Kucinski e Ítalo Tronca, uma

das primeiras obras de denúncia sobre o uso da tortura contra prisioneiros políticos no Brasil, o livro **Pau de arara – La violence militaire au Brésil**, que teve grande repercussão internacional (LUIZ EDUARDO DA ROCHA MERLINO – s.d.).

Acredita-se que agentes internacionais estavam infiltrados nos Congressos e transmitiram aos órgãos policiais e militares brasileiros informações sobre a presença de Merlino em tais eventos, pois quando voltou ao Brasil em 1971, foi preso após 5 dias, em 15 de julho, em Santos na casa de sua mãe pelos agentes do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna de São Paulo (DOI-CODI/SP) - O DOI-CODI foi uma agência de repressão política subordinada ao Exército. No local, os inimigos do governo eram encarcerados, torturados e mortos (LIMA, Isabelly de - 2023). - Foi torturado durante 24 horas, muitas delas no chamado “pau-de-arara”. Em razão disso, começou a perder os sentidos das pernas e a ter dificuldades de urinar, em consequência da complicação médica, dois dias mais tarde foi levado ao Hospital Geral do Exército, onde morreu em 19 de julho. (ANTONIO MACIEL, L – 2014)

Entretanto, a família só recebeu a notícia na noite do dia 20: a causa da sua morte possui várias versões, para os presos do OBAN/DOI-Cori, os policiais informaram que havia ocorrido por problemas cardíacos; para a família informaram, que ele havia cometido suicídio, e a informada pelos órgãos de repressão foi a de que Merlino morrera em consequência de atropelamento. Segundo eles, ao ser levado para o Rio Grande do Sul para identificar possíveis companheiros do POC, Merlino teria escapado dos agentes que o conduziam e se jogado embaixo de um carro na rodovia. Mais tarde, no Instituto Médico Legal (IML), os legistas negaram que o corpo de Luís Eduardo estava no local, porém um parente, que não acreditou na resposta, conseguiu burlar a vigilância e procurar o corpo em várias gavetas, até encontrá-lo.

Assim pôde ser enterrado num cemitério em Santos, escapando de ser enterrado numa vala comum como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, o destino de centenas de presos políticos.

A ex companheira de Merlino, Ângela, e sua irmã Regina Merlino ajuizaram em 4 de abril de 2008 no estado de São Paulo, uma ação cível declaratória contra Carlos Alberto Brilhante Ustra, elas queriam obter o reconhecimento judicial da responsabilidade do réu pela morte decorrente de tortura de Merlino. Em setembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TSJ-SP) entendeu não ser a ação declaratória o instrumento processual adequado para o objetivo perseguido pelas autoras e então acatou o agravo de instrumento impetrado por Ustra.

Elas ajuizaram então uma ação ordinária de indenização de dano moral com o mesmo

réu. Nessa segunda ação, alegaram que Ustra fora responsável direto pela morte sob tortura de Merlino e que, em razão disso, elas sofrem graves danos psicológicos e morais. Em 25 de junho de 2012 o processo teve sentença favorável proferida. Dois anos depois no dia 22 de setembro, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Carlos Alberto Brilhante Ustra, Dirceu Gravina e Aparecido Laertes Calandra por homicídio doloso qualificado cometido contra Merlino, por motivo torpe, com emprego de tortura que impossibilitou a defesa da vítima, porém, à denúncia foi rejeitada por decisão não definitiva de 30 de setembro do mesmo ano. (LUIZ EDUARDO DA ROCHA MERLINO – s.d.)

CONCLUSÃO

Portanto, após os relatos aqui introduzidos e os fatos apresentados, destacamos como essencial a busca incansável pela memória e reparação dos que tanto sofreram neste período destacado - o ditatorial -, assim como Herzog e Merlino, centenas de jornalistas tiveram suas vidas ceifadas, milhares de crianças, que assim como Ivo, tiveram suas infâncias arrancadas de si, mães perderam seus filhos e o Brasil perdeu importantes cidadãos que lutaram diretamente e diariamente contra o regime que tanto machucou o povo brasileiro para que hoje possamos desfrutar da nossa liberdade.

Quando falamos de memória falamos sobre não deixar cair no esquecimento da atual população o nome e a história de pessoas importantes, que deram a vida por esta causa, quando falamos de reparação queremos que, assim como o caso Vladimir Herzog, outros tenham a sua história contada e os seus direitos, que, na época foram rudemente arrancados de si, efetivados, queremos que as decisões tomadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos sejam respeitadas e efetivadas no Estado brasileiro, queremos que outros casos também tenham reconhecimento e recebam suas sentenças.

Diante desse cenário, a revogação da Lei n. 6.683, sancionada pelo então Presidente Figueiredo é essencial para que o poder judiciário brasileiro possa entrar em ação e os responsáveis pelos atos bárbaros cometidos na ditadura sejam sentenciados. Reiteramos também a necessidade de criação de lugares onde se possa preservar a memória desses que lutaram pelo Brasil, como o Auditório Vladimir Herzog, citado anteriormente, para que a memória destes perdurem e o nosso futuro não se esqueça do seu passado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTONIO MACIEL, L. A imprensa torturada e assassinada. **Observatório da Imprensa**, v. 828, 9 dez. 2014.

ANTONIO MACIEL, L. A imprensa torturada e assassinada. **Observatório da Imprensa**, v. 828, 9 dez. 2014.

BARRETO, Luciano Silva. **Evolução Histórica e Legislativa da Família**. Volume I. Rio de Janeiro. EMERJ, 2013. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdocodigocivil_205.pdf

BRASIL. Constituição Federal, 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm

CARVALHO, José Murilo de, 1939- **Cidadania no Brasil: o longo caminho**/ José Murilo de Carvalho. – 26ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.

CATALDO DE SOUZA TILIO DOS SANTOS, Amanda. **UM NOVO EFEITO “BUMERANGUE”: O CASO VLADIMIR HERZOG E O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS**. *Lex Humana*, v. 9, n. 1, mar. 2018. ISSN 2175-0947. Disponível em:

<http://seer.ucp.br/seer/index.php?journal=LexHumana&page=article&op=view&path%5B%5D=1367>

<http://seer.ucp.br/seer/index.php?journal=LexHumana&page=article&op=view&path%5B%5D=1367>

CORTEIDH. **Caso Herzog e outros vs. Brasil. Sentença de 15 de Março de 2018**.

Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf. Acesso em: 02 maio de 2024.

COSTA, R. C. T.; LEMOS, L. F. A DISSINTONIA DO ESTADO BRASILEIRO AO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA: caso Vladimir Herzog. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 373–402, 2020. DOI: 10.25245/rdspp.v8i1.677. Disponível em:

<https://portal.unifafibe.com.br:443/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/677>. Acesso em: 2 maio. 2024.

GARCIA, Emerson. **Jus Cogens e Proteção Internacional dos Direitos Humanos**. *Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro* n°64, abr/jun. 2017. Disponível em:

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1255811/Emerson_Garcia.pdf

HERZOG, Ivo. **O engenheiro que virou pizzaiolo**. 2019. Disponível em: <https://www.acervovladimirherzog.org.br/img/pdfs/AVHAUD0002.pdf>

INSTITUTO VLADIMIR HERZOG. **Biografia**. Disponível em:

<https://vladimirherzog.org/casoherzog/?playlist=9f258a9&video=f1db284> Acessado em: 28 de abril de 2024.

LIMA, Isabelly de. **DOI-CODI: As Pesquisas no Principal Cenário da Ditadura Militar em São Paulo**. São Paulo: Aventuras na História, 2023.

<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/doi-codi-pesquisas-no-principal-cenario-da-ditadura-militar-luzes-em-sao-paulo.phtml>

LUIZ EDUARDO DA ROCHA MERLINO. **Memorial da Resistência de São Paulo**, s.d.

Disponível em: <https://memorialdaresistencia.org.br/pessoas/luiz-eduardo-da-rocha-merlino/>
MORAES, Livia Assad de. **Ditadura militar: a memória jornalística como parte da revisão histórica**. Revista Brasileira de História e Mídia (RBHM) – v3, n.2, julho/2014 – dez/2014. Disponível em: <https://www.unicentro.br/rbhm/ed06/dossie/03.pdf>. Acessado em: 29 de abril de 2024.

SINDICATO DE JORNALISTA PROFISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO. **Jornalistas de São Paulo e a Ditadura: Relatório da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo**. São Paulo, 2017.

VIEIRA, Flaviana Serafim. **Jornalistas de São Paulo e a Ditadura: Relatório da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo**. São Paulo, 2017. Disponível em: Sindicato divulga relatório da Comissão da Verdade dos Jornalistas (memoriasreveladas.gov.br). Acesso em 01 de maio de 2024.